

Ёшларимиз таълим-тарбиясида оиланинг ўрни

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти Касбий тайёргарлик факультети Махсус фанлар цикли ўқитувчиси подполковник
Бейсенов Кенжабай Сарсанбаевич
+99888 339 70 71

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти Касбий тайёргарлик факультети Махсус фанлар цикли ўқитувчиси, подполковник
Меликулов Нуржов Латифович
+99899 000 67 14

Аннотация: мақолада ёшларимиз таълим-тарбиясида оиланинг ўрни тўғрисида маълумотлар қайд этилган.

Аннотация: В статье отмечена информация о роли семьи в образовании и воспитании нашей молодежи.

Аннотация: the article records information about the role of the family in the education of our young people.

Таянч сўзлар: оила, ота-она, бола, никоҳ, тарбия, дастур.

Базовые слова: семья, родители, ребенок, брак, воспитание, программа.

Базовые слова: family, parent, child, marriage, upbringing, program.

Оила-жамиятнинг таянчи. Фарзандларимиз онгида элу юртга, Ватанга муҳаббат туйғулари оилада, яшаб турган маҳаллада шаклланади. Мамлакатнинг эртанги куни, тинч ва обод бўлиши энг олдин мана шу кичик жамиятда ўсиб-унаётган болаларимизга боғлиқ. Қайси оилада, қайси маҳаллада тарбия яхши йўлга қўйилар экан, ўша оила, ўша маҳалла гуллаб-яшнайд.

Фарзанд тарбиясини қачондан бошламоқ керак?, деган савол кўпчиликни ўйлантиради. Кўпчилик олимлар унга турлича жавоб бериб келганлар. Хусусан, Ибн Сино бола тарбияси билан унинг туғилишидан аввалроқ, она қорнидан бошлабоқ шуғулланиш лозим, деб жавоб берган.

Оила, одоб-ахлоқ ва таълим-тарбияга эътибор қон-қонимизга сингиб кетган бурчларимиздандир. “Бир болага етти қўшни ота-она” деган ибратли мақол

хам айнан халқимизга хос. Мана шу мақолнинг ўзи ҳам фарзанд тарбияси, оилапарварлик биз учун нечоғлик муҳим эканини билдиради. Маҳалла аҳли, айниқса кексалар кўчада нобоп иш қилаётган бола олдидан ҳеч қачон бепарво ўтиб кетмаган, шу заҳотиёқ танбеҳ бериб тўғри йўлга чақирган. Зеро, ҳар томонлама чиройли, одобли, гўзал хулқли бўлиш, нафсни поклашга буюрувчи муқаддас динимиз оилага катта аҳамият беради¹.

Афсуски ҳозирги кунга келиб бизнинг мамлакатимизда ҳам баъзи бир оилаларда шундай нохуш ҳолатлар аниқланмоқда.

Ҳар бир инсон бахтли бўлишга ҳақли, у бахтни орзу қилади, бахтга интилади. Инсонлар бахтли бўлса, оилалар бахтли бўлади. Оилалар бахтли бўлса, жамият мустаҳкам бўлади.

Оилани мустаҳкамлаш нафақат мамлакат, балки дунё миқёсидаги аҳамиятли масала ҳисобланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 1993 йил 20сентябрда 15 майни Халқаро оила кунни сифатида нишонлаш тўғрисида қарор қабул қилди. Мазкур ҳужжатнинг қабул қилинишидан кўзда тутилган асосий мақсадлардан бири ҳам оилалар аҳиллиги ва мустаҳкамлигига эришишдир.

Жаҳон ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли аъзоси саналмиш мамлакатимизда ҳам халқаро меъёрларни жамиятимиз ҳаётига тўлиқ татбиқ этилиши йўлга қўйилган. Бунда оила тушунчаси, унинг мазмун-моҳияти, жамиятда тутган ўрнига алоҳида эътибор қаратилган.

Хусусан, жорий йил Ўзбекистон Республикаси Президентининг: «Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони; «Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги

¹ <https://muxlis.uz/uz/pages/yoshlar-tarbiyasida-oilaning-orni>

қарори; «Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони қабул қилинди.

Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бир қатор ижобий жиҳатларни камраб олганки, унинг негизида оилаларни мустаҳкамлаш, қўллаб-қувватлаш, хотин-қизлар билан ишлаш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ягона давлат сиёсатининг асосий йўналишлари акс этган.

Оила деб аталувчи мустаҳкам қўрғоннинг устунни ота бўлса, унга файз киритувчи онадир. Она меҳрининг чексизлиги асрлар мобайнида ўз исботини топган. Дунёда она меҳрининг, аёл муҳаббатининг баҳосини ўлчайдиган мезон, тенглаштирадиган бойлик йўқ. Бу хилқатда нозик таъб, буюк қалб, назокатли кўнгил, бетакрор фидоийлик, оналик жасорати, рафиқалик масъулияти мужассам. Ҳар бир аёл ўз оиласи, қўрғони, кўнгли тинч, юрти ва фарзанди омон, бошида турган бош паноҳи-турмуш ўртоғи соғ бўлса, ҳамиша ўзида яшашга, турмушда катта ўзгаришлар яшашга куч топа олади.

“Болалар ота-оналарига берилган бир омонатдир. Боланинг қалби ҳар қандай нақшу тасвирдан холи бир қимматбаҳо гавҳардир. У қандай нақш солинса, қабул қилади, қаёққа букилса, эгилади. Агар яхшиликка ўргатилса, шу билан ўсади ва дунёю охиратда саодатга эришади. Унинг савобига ота-онаси ҳам, ҳар бир муаллиму устозлари ҳам шерик бўладилар. Агар ёмонликка одатлантирилса, ҳайвонлардек ўз ҳолига ташлаб қўйилса, охир-оқибат ҳалок бўлади. Гуноҳи эса унинг тарбияси учун жавобгар бўлганларнинг гарданига тушади”.

Азиз ота оналар, бу борада олиб бораётган ишларингизга бир назар ташлаб кўринг-а?! Сиз буни қай даража уддалаяпсиз, фарзандингизга, унинг тарбиясига қанча вақт ажратяпсиз?

Зеро, бугун илм-фан ва таълим изчил ривожланиб бораётган бир даврда

ҳеч шак-шубҳасиз тарбия таълимнинг асосида туриши шартдир. Шундай экан, илм-фан таълим-тарбия асосида олиб борилиши мақсадга мувофиқдир. Қолаверса, ҳар бир педагог, муаллим ва устознинг таълим беришдан мақсади – келажаги порлоқ, Ватан ва эл-юрт хизматида турадиган ҳалол кадрларни тарбиялаш бўлсагина, бундай таълим-тарбия ўз самарасини бермай қолмайди. Яъни, бугунги куннинг ўқитувчи ва муаллими ўзи таълим бераётган шахсга фидойилик билан таълим бериши, қолаверса жонкуяр тарбиячи бўлиши шарт. Аини дамда тарбия соҳасида ўқитувчи ва муаллимлар ўқувчи ёшларга шахсан намуна бўлишлари ҳам муҳимдир!

“Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди – бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафаси”. Шундай экан, таълим ва тарбия ишини уйғун ҳолда олиб бориш талаб этилади.

Шуни унутмаслигимиз керакки, юрт келажаги, ватанимиз тараққиёти ва халқимизнинг эртанги куни қандай бўлиши фарзандларимиз ва ёшларимизнинг бугун қандай таълим ва тарбия олишига боғлиқдир. Шу сабабли ҳар бир ота-она, устоз ва мураббий ҳар бир бола тимсолида аввало шахсни кўриши зарур. Ана шу оддий талабдан келиб чиққан ҳолда, ўниб-ўсиб келаётган ёшларни мустақил ва кенг фикрлаш қобилиятига эга бўлган, онгли яшайдиган комил инсонлар этиб вояга етказиш – таълим-тарбия соҳасининг асосий мақсади ва вазифаси бўлиши лозим, деб қабул қилишимиз керак.

Маълумки, ота-боболаримиз қадимдан бебаҳо бойлик бўлмиш илму маърифат, таълим ва тарбияни инсон камолоти ва миллат равнақининг энг асосий шарти ва гарови деб билган.

Албатта, таълим-тарбия – онг маҳсули, лекин аини вақтда онг даражаси ва унинг ривожини ҳам белгилайдиган, яъни халқ маънавиятини шакллантирадиган ва бойитадиган энг муҳим омилдир. Бинобарин, таълим-тарбия тизимини ва шу асосда онгни ўзгартирмасдан туриб, маънавиятни

ривожлантириб бўлмайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, мустаҳкам маънавий иммунитетли, ўзининг фикрларини равон айта оладиган, юқори марраларга эришувчан авлодни тарбиялаш учун ота-она, оила муҳити жуда катта аҳамият касб этади. Ҳеч кимга сир эмас, инсоннинг қалби ва онгини эгаллаш, айниқса, ёшларнинг маънавий дунёсини заҳарлашга қаратилган турли хавф-хатарлар ҳам кучайиб бораётган бугунги кунда ўзининг кимлигини, қандай бебаҳо мерос ворислари эканини теран англаб, она юртга муҳаббат ва садоқат ҳисси билан яшайдиган, имон-эътиқоди мустаҳкам ёш авлодгина муқаддас заминимизни ёт ва бегона таъсирлардан, бало-қазолардан сақлашга, Ватанимизни ҳар томонлама равнақ топтиришга қодир бўлади.

Фарзандларимизни илм-фан ва таълим-тарбия асосида вояга етказиш мақсадга мувофиқ экан, ўз ўрнида тарбия эса маънавият билан чамбарчас боғлиқдир. Зеро, ёшлар келажак эгалари ҳисобланади. Ёшларимиз таълим-тарбиясида эса маънавий тарбия катта аҳамиятга эга.

Энг муҳими, фарзандларимизни соғлом, комил инсон қилиб тарбиялайликки, улар ўз ота-боболарига, тарихимизга, Ватанимизга, она тилимизга, ўз миллий қадриятларимизга, муқаддас динимиз анъаналарига содиқ бўлишсин.

Фарзандларимизга шундай тарбия берайлики, улар ўз ота-боболарига, ўз тарихи, Ватани, она тилига, миллати, динига ва анъаналарига содиқ бўлиб камол топишсин².

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.—Т:Ўзбекистон, 2023.;
2. Ўзбекистон Республикасининг Оила Кодекси Т:Ўзбекистон, 2023 –

² <https://muxlis.uz/uz/pages/yoshlar-tarbiyasida-oilaning-orni>

Lex.uz.;

3. <https://xorazm.adliya.uz/xorazm/uz/publikatsii/gzr/>?
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 9 февралдаги қарори билан тасдиқланган “Соғлом она ва бола йили” Давлат дастури.
5. <https://xorazm.adliya.uz/xorazm/uz/publikatsii/detail.php?>
6. [хтпс://медлифе.уз/энциклопедия/ж/жисмоний-тарбия/](http://medlife.uz/энциклопедия/ж/жисмоний-тарбия/)?
7. [хтпс://зиёуз.уз/хикматлар/тафаккур-гулшани/оилада-бола.](http://зиёуз.уз/хикматлар/тафаккур-гулшани/оилада-бола.)
8. <https://muhaz.org/mavzu-garb-mamlakatlarida-oilaviy-munosabatlar.html?page=13>.
9. <https://muxlis.uz/uz/pages/yoshlar-tarbiyasida-oilaning-orni>